

ОТНОСИТЕЛЬНО КЛАССИФИКАЦИИ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169849>

Каримова Нилуфар Шавкат кизи,

ТашГУВ, студентка 4 к.,

nilufar.0622@gmail.com

Тел. +998900056494

науч. руков. – PhD., доц. **Каримов А.А.**

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается уникальная система звукоподражаний в китайском языке, которая играет важную роль в фонетическом и культурном контексте. Автор анализирует различные категории звукоподражаний, включая имитацию звуков животных, природных явлений и человеческой деятельности. Исследование основывается на примерах из классической и современной литературы, а также на данных полевых исследований. Особое внимание уделяется классификации звукоподражаний в китайском языке. Результаты исследования могут быть полезны как для лингвистов, так и для преподавателей китайского языка, стремящихся углубить понимание фонетических аспектов языка.

Ключевые слова: китайский язык, ономотопея, ономотопы, классификация звукоподражаний.

ABSTRACT

This article examines the unique system of onomatopoeia in the Chinese language, which plays an important role in both phonetic and cultural contexts. The author analyzes various categories of onomatopoeia, including the imitation of animal sounds, natural phenomena, and human activities. The research is based on examples from classical and contemporary literature, as well as field study data. Special attention is given to the classification of onomatopoeia in the Chinese language. The findings of this study may be useful for both linguists and Chinese language teachers seeking to deepen their understanding of the phonetic aspects of the language.

Keywords: Chinese language, onomatopoeia, sound imitations, classification of sound imitations.

Звукоподражательными называют слова, которые воспроизводят звуки, издаваемые человеком, животными или неживыми предметами. С одной стороны, их трудно назвать полноценными словами, так как они не обозначают семантического значения. С другой стороны, они не просто звуки, а часть лексического запаса языка, которая активно участвует в речевой деятельности человека. Например в русском языке, "мяу" это не просто звук, а основа для целого ряда слов, таких как "мяукать", "мяуканье" и "мяукающий", а значить они участвуют и в образовании новых слов.

Звукоподражательные слова могут обозначать:

- а) звуки, издаваемые животными (мур, гав, ку-ку, ква-ква и т. д.);
- б) звуки природы (кап-кап, буль-буль, тук-тук и т. д.);
- в) звуки неодушевленных предметов (тик-так, би-би, дзынь-дзынь и т. д.);
- г) неречевые звуки, издаваемые человеком (кхе-кхе, апчхи, хи-хи-хи и т. д.).

«Ономатопея – это имитация звуков живой и неживой природы фонетическими средствами языка. Звуковой состав звукоподражательных слов, или ономатопов, как правило, мотивирован звуками окружающего мира¹.

Ономатопея (или омонотапы) имеет значительное значение в языке и общении по нескольким причинам:

1. Создание образов: Ономатопея способствует формированию ярких и запоминающихся образов, позволяя читателям и слушателям лучше представить описываемые действия и звуки.

2. Эмоциональная выразительность: Эти слова способны передавать эмоции и атмосферу, придавая тексту большую эмоциональную насыщенность.

3. Упрощение восприятия: Ономатопеи делают речь более живой и динамичной, что облегчает понимание информации.

4. Интерактивность: В детской литературе они способствуют взаимодействию, так как дети могут воспроизводить звуки и активно участвовать в чтении.

5. Культурные особенности: Ономатопея может отражать культурные характеристики языка и общества, демонстрируя, как разные культуры воспринимают и интерпретируют звуки.

6. Поэтические эффекты: В поэзии они часто используются для создания ритма и музыкальности произведений.

Таким образом, омонотапы не только обогащают язык, но и делают его более выразительным и увлекательным.

¹ Алиева С. А. Функционально-семантический анализ звукоподражательной лексики в современном русском языке: автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.01 / С. А. Алиева. -Махачкала: ДГУ, 1997. - 28

Звукоподражательные слова присутствуют и в других языках мира. Они представляют собой неизменяемые слова, имитирующие звуки окружающего мира фонетическими средствами языка. Звукоподражательные слова составляют значительный пласт лексической системы и китайского языка. Изучение работ, посвященных китайским звукоподражаниям, позволяет говорить о том, что их точное количество до сих пор не определено. В. Ю. Вашкявичусом выделено 152 китайских звукоподражания², С. В. Стефановской – 460 звукоподражаний³. И. А. Нагорный и Ван Синсинь в своей работе указывают, что в китайский нормативно-рекомендательный словарь литературного языка Синьхуа включено 574 звукоподражания⁴.

В китайском языке имеется достаточное количество оноματοпоэтических слов, в китайских грамматиках они передаются терминами 象声词 xiàngshēngcí и 拟声词 nǐshēngcí, которые используются не только в повседневной речи китайцев, но и в письменном языке. Оноματοпоэтические слова передают мироощущение китайцев и довольно-таки отличаются, например, от таковых в русском языке, где часто невозможно подобрать эквивалент.

Оноματοпоэтические слова принято определять как условную имитацию звучаний окружающей действительности фонетическими средствами данного языка.

Как во многих других языках мира, оноματοпоэтические слова китайского языка тяготеют к звукам "первичного" образования, имеют повторяющуюся основу, обладают высокой продуктивностью и придают речи образный характер⁵.

В китайском языке, с точки зрения структурного строения, выделяются следующие виды звукоподражательной лексики:

- 1) простые (односложные) 咚 dong – (бум).
- 2) двусложные, которые состоят из двух иероглифов, но могут быть образованы по разным схемам, в связи с чем подразделяются на подвиды:
 - а) звукоподражания типа АА

² Вашкявичус В. Ю. Экспериментальное исследование иконизма на материале звукоподражаний русского и китайского языков / В. Ю. Вашкявичус // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: «Грамота», 2007. – № 3: Языкознание и литературоведение в синхронии и диахронии и методика преподавания языка и литературы. В 3 ч. Ч. 3. – С. 108–110.

³ Стефановская С. В. Семио

⁴ Нагорный И. А., Ван Синсинь Звукоподражания в русском и китайском языках: к вопросу о сравнительно-типологических характеристиках / И.А. Нагорный, Синсинь Ван // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2014. – № 6 (177). – Вып. 21. – С. 13-17.

⁵ Китайское языкознание: Изолирующие языки: IX международная конференция: Материалы. - М., 1998. - С. 183-185

呱呱 gūgū звукоподражание плачу ребенка (ya-ya) , 喳喳 chāchā звукоподражание шёпоту (шу-шу) .

б) звукоподражания типа АВ

乒乒 pīngpīng звукоподражание частым ударам, 扑哧 pūchī звукоподражание хлопанью, бульканью; 扑通 pūtōng звукоподражание падению(плюх), 喀嚓 kāchā звукоподражание падению треска хрупкого предмета (хрясь), 滴答 dīdā, звукоподражание капающей воде (кап-кап) или звукоподражание тиканью часов (тик-так), 丁东 dīngdōng звукоподражание, напр. звону яшмы (дин-дон).

2) трехсложные, состоящие из трех иероглифов, подразделяющиеся в зависимости от формы сочетания слогов на следующие подвиды:

а) звукоподражания типа ААА

嗡嗡嗡 wēngwēngwēng звукоподражание жужжанию (жу-жу-жу) , 呱呱呱 guāguāguā звукоподражание кваканью, криканию, птичьему гоготанию (ква-ква!; кря-кря!), 喃喃喃 nānnānnān звукоподражание бормотанию.

б) звукоподражания типа ААВ

叮叮当 dīngdāngdāng звукоподражание звону драгоценных металлов (дин-дон) , 滴滴答 dīdādā звукоподражание капающей воде (кап-кап), 咚咚锵 dōngdōngqiāng звукоподражание барабану, глухому стуку (бум-бум, бам-бам), 啦啦啦 lālāhuā звукоподражание шуму (бам!, бом!).

в) звукоподражания типа АВВ

扑通通 pūtōngtōng звукоподражание падению (плюх!, бултых!), 哗啦啦 huālālā звукоподражание журчанию, плесканию.

г) звукоподражания типа АВА

吱咕吱 zīgūzī звукоподражание писку

3) четырехсложные, состоящие из четырех иероглифов, подразделяющиеся в зависимости от формы сочетания слогов на следующие подвиды:

а) звукоподражания типа АААА

当当当当 dāngdāngdāngdāng звукоподражание а) стуку дождевых капель;

б) звону металла.

б) звукоподражания типа ААВВ

哗哗剥剥 bìbìbōbō звукоподражание взрывы (ба-бах), 叽叽喳喳 jījīzhāzhā звукоподражание чириканию (чик-чирик).

г) звукоподражания типа АВАВ

淅沥淅沥 xīlìxīlì звукоподражание шуму легкого дождя (снега), шелесту срываемой ветром листвы, 呼噜呼噜 hūlūhūlū звукоподражание свисту, смеху, 当郎当郎 dānglāng звукоподражание звону металла (дзинь!).

д) звукоподражания типа АВСС

叽里咕噜 jīlǐgūlū звукоподражание бормотанию и др⁶.

В заключении, хочется сказать, что звукоподражания в китайском языке являются уникальным и значимым элементом, который обогащает выразительность языка и углубляет понимание культурных особенностей. Они не только передают звуки природы и действия, но и отражают эмоциональные состояния, создавая яркие образы окружающего мира. Звуковые символы играют важную роль в поэзии, литературе и повседневной коммуникации, способствуя более живому и образному общению. Изучение звукоподражаний открывает новые перспективы для понимания китайского языка и культуры, подчеркивая их богатство и разнообразие.

Выводы данной статьи указывают на необходимость более тщательного изучения звукоподражательных слов в китайском языке, поскольку звукоподражания играют важную роль в языке, культуре и литературе Китая, обогащая общение и углубляя понимание языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (REFERENCES)

На русском языке:

1. Алиева С.А. Функционально-семантический анализ звукоподражательной лексики в современном русском языке: автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.01 / С. А. Алиева. -Махачкала: ДГУ, 1997. - 28
2. Вашкявичус В. Ю. Экспериментальное исследование иконизма на материале звукоподражаний русского и китайского языков / В. Ю. Вашкявичус // Альманах современной науки и образования. – Тамбов: «Грамота», 2007. – № 3: Языкознание и литературоведение в синхронии и диахронии и методика преподавания языка и литературы. В 3 ч. Ч. 3. – С. 108–110.
3. Стефановская С. В. Семио.
4. Нагорный И. А., Ван Синсинь Звукоподражания в русском и китайском языках: к вопросу о сравнительно-типологических характеристиках / И.А. 4. Нагорный, Синсинь Ван // Научные ведомости Белгородского государственного

⁶ Умнова Л. А. Звукоподражание в китайском языке // Российско-китайский научный журнал «Содружество» <https://rf-china-science.ru/wp-content/uploads/2019/11/50-53-Umnova-L.-A.-ZVUKOPODRAZHANIYa-V-KITAJSKOM-YaZYKE.pdf>

университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2014. – № 6 (177). – Вып. 21. – С. 13-17.

5. Китайское языкознание: Изолирующие языки: IX международная конференция: Материалы. - М., 1998. - С. 183-185.

6. Умнова Л. А. Звукоподражание в китайском языке.

На китайском языке языке:

7. https://wenku.baidu.com/tfview/e863f762fd4733687e21af45b307e87101f6f8f8.html?fr=pctfview-toprec&_wkts_=1726331888127

8. http://www.360doc.com/content/18/0314/09/30796555_736855549.shtml